

Киридон А.М.

Доктор історичних наук, професор
Український інститут національної пам'яті

ДІЯЛЬНО-ХРИСТОВА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Пропонований історіографічний дискурс є продовженням попередніх авторських розвідок у контексті аналізу наукового доробку істориків у царині дослідження відносин держави й церкви в радянській Україні 1917–1930-х рр.¹ Дослідження тенденцій розвитку історіографії є важливою й необхідною умовою розвитку історичної науки. Актуалізацію наукового інтересу до проблеми Діяльно-Христової Церкви (ДХЦ) в Україні спричинила поява значної кількості праць, які так чи інакше торкаються проблеми, а їх сукупність дає можливість визначити стан та особливості розробки теми.

Діяльно-Христова Церква (інша назва: Братство “Діяльно-Христова Церква”) увиразнилася на тлі автокефального руху в українському православ'ї 1920-х рр. Відтак аналіз організації та діяльності згаданої структури здебільшого відбувався в парадигмальному полі історії Української православної автокефальної церкви. Однак поступово увиразнилися дослідження, безпосередньо акцентовані на ДХЦ.

Спираючись на детально проаналізовані українськими історіографами процеси становлення історичної науки² на кожному з етапів і розглядаючи їх як своєрідне тло для подальшого аналізу обраної для дослідження проблеми, пропонуємо у розвитку її вивчення виділити умовно декілька періодів, які відрізняються масштабами, глибиною осмислення проблеми та її теоретичного вирішення. Мета пропонованого повідомлення – окреслення сучасного стану історіографії проблеми, виокремлення основних напрямків дослідження історії Діяльно-Христової Церкви в Україні.

Сучасне вивчення проблеми започатковане на рубежі 1980–90-х рр. Воно пов'язане із загальними закономірностями розвитку української історичної науки, з процесами суспільно-політичного та релігійно-церковного життя. У процесі розвитку подій змінювалась і наукова рефлексія.

Характерною особливістю періоду для української історіографії було своєрідне “накопичення знань” і “визрівання підходів”. Показово, що в умовах рубіжного періоду 1980–90-х рр. в українській історіографії державно-церковних взаємин домінантними стали науково-публіцистичні розвідки, основну увагу в яких звернено на українське православ'я і проблеми автокефалії української церкви³, що, на нашу думку (з точки зору історіографічного осмислення), було зумовлене процесами національно-державного та національно-релігійного відродження й наявним корпусом джерел.

Постановкою проблем історіографії історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період можна вважати виступ відомого дослідника з Канади Б. Боцюрківа на Першому конгресі Міжнародної асоціації українців (Київ, 28 серпня – 2 вересня 1990 р.)⁴. Своєрідним імпульсом у роботі дослідників 1990-х рр. у сфері державно-церковної проблематики стали:

¹ Комплексне дослідження порушеної проблеми було здійснене авторкою у низці наукових статей та монографій: *Киридон А.М.* Православна церква в Україні ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія проблеми // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету: Історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2001. – Т. 7(9). – С. 710 – 715; *її ж.* Час випробувань: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 384 с.; *її ж.* Держава-церква-суспільство в радянській Україні. Історіографія, джерела, методологія дослідження. – К., 2007. – 94 с.; *її ж.* Державно-церковні відносини в радянській Україні 1917–1930-х рр.: історіографічний дискурс: Монографія. – Рівне, 2010. – 127 с. (Серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії); *її ж.* Соціоісторичний аналіз державно-церковних відносин у радянській Україні 1917–1930-х років: історіографічний дискурс // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2010. – Вип. 18. Спецвипуск. Проблеми історії в сучасному науковому дискурсі. – С. 243-269; *її ж.* Держава – Церква – Суспільство: інверсна трансформація в Україні: Монографія. – Рівне, 2011. – 216 с. (Серія: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії).

² *Калакура Я.С.* Українська історіографія: Курс лекцій. – К., 2004. – С. 40-41; *Колесник І.І.* Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). – К., 2000. – С. 64, 82, 113; *Коцур В.П., Коцур А.П.* Історіографія історії України. Курс лекцій. – Чернівці, 1999. – С. 314-316.

³ *Турченко Ф., Ігнатуша О.* Українська автокефальна // Вітчизна. – 1989. – №12. – С. 166-175; *Бондаренко В.* УАПЦ: процес становлення // Людина і світ. – 1990. – № 8. – С. 15-18; *Пилявець Л.* Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ. – 1990. – № 5. – С. 19-24; *Ісиченко Ю.* Українське православ'я: час вибору // Прапор. – 1990. – № 12. – С. 136-152; *Іванишин В.* Українська церква і процес національного відродження. – Львів, 1990. – 42 с.

⁴ *Боцюрків Б.* Проблеми досліджень історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання // Український археографічний щорічник. Вип. I / Сохань П.С. (гол. ред.) та ін. – К., 1992. – С. 285-294.

- видання фундаментального корпусу джерел (зокрема, поява в Україні виданої в Торонто 1987 р. “Мартирології Українських Церков”, перший том якої стосується православної церкви¹);
- знайомство дослідників із творами з історії української церкви І. Власовського², О. Воронина³, Д. Дорошенка⁴, В. Липинського⁵, митрополита В. Липківського⁶, О. Лотоцького⁷, Н. Полонської-Василенко⁸ та інших, виданих за кордоном;
- відкриття недоступних раніше для науковців спеціальних фондів бібліотек та архівів (у тому числі залучення до аналізу архівно-слідчих справ репресованих);
- організація наукових конференцій, присвячених історії та сучасній ситуації в релігійно-церковному житті України.

Активізація зацікавленості історією Діяльно-Христової Церкви викликана передусім зростанням інтересу до проблем релігійно-церковного життя, відносин держави й церкви (зокрема періоду перших років становлення й зміцнення більшовицької влади), а також розвитку автокефального руху в Україні та історії Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Пропонуємо виокремити кілька груп історико-релігієзнавчих досліджень, які з'явилися в пострадянську добу, взявши за основу проблемно-хронологічний принцип.

Перша група – узагальнюючі комплексні дослідження історичного та релігієзнавчого характеру⁹. Для них є характерним комплексне подання історії релігії та церкви у контексті аналізу історії України, її філософської, етичної, політичної, культурологічної думки. Для осмислення історії ДХЦ праці цієї групи дозволяють сформулювати загальні уявлення про характер державно-церковних відносин та загальні тенденції суспільно-політичного розвитку країни.

До другої групи можна віднести монографії та статті, присвячені безпосередньому розглядові взаємин більшовицької держави і православної церкви в Україні в хронологічному діапазоні 1917–1930-х рр.¹⁰ Цей корпус праць дозволяє увиразнити характер відносин, що складався між

¹ Мартирологія Українських Церков: У 4 т. – Т. 1. Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упоряд. і ред. О. Зінкевич і О. Воронин. – Торонто, Балтимор: Українське видавництво „Смолоскип” імені В. Симоненка, 1987. – 1207 с.

² Власовський І. Канонічні й історичні підстави для автокефалії Української Православної Церкви. – Аугсбург, 1948. – 23 с.; його ж. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – Репр. відтвор. вид. 1961 р. – К., 1998. – Т. 4: (XX ст.), ч. І. – 368 с.

³ Воронин О. Автокефалія Української Православної Церкви. – Кенсінгтон, 1990. – 64 с.

⁴ Дорошенко Д. Короткий нарис історії Християнської Церкви. – Вінніпег, 1949. – 102 с.; його ж. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу. – Берлін, 1990. – 69 с.

⁵ Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Нью-Йорк, 1956. – 111 с.

⁶ Липківський В., митрополит. Відродження церкви в Україні 1917–1930. – Торонто, 1959. – 335 с.; його ж. Історія Української Православної Церкви. Розділ VII: Відродження Української Церкви. – Вінніпег, 1961. – 181 с.

⁷ Лотоцький О. Автокефалія: У 2-х т. – Т. 1. Засади автокефалії. – Репринтне вид. – К., 1999. – 207 с.; т. 2. Нариси історії автокефальних церков. – Репр. вид. – К., 1999. – 560 с.

⁸ Полонська-Василенко Н. Історичні підвалини УАПЦ. – Мюнхен, 1964. – 125 с.

⁹ Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. – К., 1991. – 342 с.; Історія християнської церкви на Україні. (Релігієзнавчий довідковий нарис). – К., 1991. – 104 с.; Історія релігії в Україні: Навч. посібн. – К., 1999. – 735 с.; Історія релігії в Україні: У 10 т. – Т. 3. Православ'я в Україні. – К., 1999. – 560 с.; Ульяновський В.І. Минуле України через призму історії Православної Церкви: проблеми, уроки, перспективи // Київська старовина. – 2003. – № 5. – С. 3-28.

¹⁰ Єленький В.Є. Державно-церковні взаємини на Україні (1917–1990 рр.). – К., 1991. – 72 с.; його ж. Здійснення в УРСР декрету “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” в перші роки соціалістичного будівництва // УІЖ. – 1988. – № 3. – С. 129; Зінченко А.Л. Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки? // УІЖ. – 1992. – № 1. – С. 104-114; Киридон А., Пащенко В. Коли замовкли церковні дзвони. – Полтава, 1991. – 47 с.; Киридон А., Пащенко В. Церковне багатство і духовна убогість. – Полтава, 1991. – 63 с.; Киридон А. Ідеологічний монізм як чинник державно-церковних взаємин в умовах тоталітаризму // Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ Міжнар. конф. 11-13 травня 1999 року. – Кн. 1. – Львів, 1999. – С. 153-155; її ж. Еволюція політики партійно-державного керівництва радянської України щодо релігії і церкви (1917–1930-ті роки) // Історичний журнал. – 2004. – № 6-7. – С. 20-31; її ж. Втілення радянської моделі державно-церковних відносин в Україні // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук, праць. – Вип. 13. – К., 2004. – С. 274-294; її ж. “Щоб вороги топили один одного...” Про причини церковних розколів в Радянській Україні 1920-х років // Людина і світ. – 2004. – Червень. – С. 23-30; її ж. Час випробувань: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 384 с.; Пащенко В.О. Державна і православ'я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст.. – К., 1993. – 186 с.; його ж. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20-30-х років. – К., 1994. – 249 с.; Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і право-

державою й церквою, в конфесійному обширі якої існувала також ДХЦ. На жаль, як це не прикро констатувати, але з поміж публікацій останніх років зустрічаються і вкрай слабкі дослідження компілятивного характеру¹. Останнім часом увагу дослідників привертають регіональні процеси в державно-церковних відносинах².

Третю групу складають дослідження, присвячені певним аспектам церковно-релігійного життя, історії окремих православних конфесій та їх діячів, здійсненню репресивно-каральної політики органів НК-ДПУ-НКВС щодо священнослужителів тощо³.

До *четвертої групи* належать дослідження, присвячені безпосередньо історії ДХЦ. Одним із перших у сучасній історіографії розпочав дослідження історії Української автокефальної православної церкви, міжцерковних відносин та безпосередньо історії ДХЦ Л. Пилявець⁴. Дослідник частково висвітлює проблеми інституційного розвитку та діяльності Братства “ДХЦ”. Прикметним стало маркування ДХЦ як “хрещениці ДПУ”, оскільки цей маркер фактично став своєрідним ідентифікатором ставлення дослідників до релігійного утворення ДХЦ у подальшому. Відтак Братство оцінювали доволі упереджено, здебільшого підкреслюючи інспірований органами ДПУ характер утворення, не прагнучи розібратися в глибинних мотивах процесів.

На початку ХХІ ст. з’являються перші спроби переосмислення історії ДХЦ⁵. У працях І. Аверіна⁶, А. Киридон, В. Пашенка¹, О. Поцулка², І. Преловської³, Ю. Шаповала⁴ простежується діяльність Братства “ДХЦ” у площині відносин із органами державної влади.

славна церква в Україні. 1917–1930-ті роки. – Полтава, 2004. – 335 с.; *Силантьев В.И.* Большевики и Православная церковь на Украине в 20-е годы. – Харьков, 1998. – 232 с.

¹ Детальніше див.: *Киридон А.М.* “Факти й фікції”: рецензія на одне видання (Ветров І.Г., Протосавіцька Л.С., Осмоловський С.О. Радянська держава і православна церква в Україні у 20-х роках ХХ ст.). – К.: Генеза, 2009. – 184 с.) // *Болховітіновський щорічник 2009 / Відповід.* ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К., 2010. – С. 395-401.

² *Белоглазов Р.Н.* Осуществление декрета “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” в Крыму (1921–1923 гг.) // *Крымский архив.* – 1999. – № 5. – С. 122-133; *його ж.* Идеологическое воздействие на религиозные конфессии Крыма в 20-е годы // *Крымский архив.* – 2000. – № 6. – С. 258-264; *Змерзлий Б.В.* Деятельность советских административных органов по подрыву экономической базы Русской Православной церкви в Крыму в конце 20-х годов // *Крымский архив.* – 2000. – № 6. – С. 276-281; *його ж.* Атеїстична робота владних структур проти православної церкви у Криму в 1920-х роках // *Актуальні проблеми міжнародних відносин / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин.* – 2000. – № 22. – С. 89-101; *Форостюк О.* Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917–1941 роках. – Луганськ, 2000. – 151 с. та ін.

³ *Жилюк С.* З історії Обновленської церкви в Україні: Передсоборна нарада 1927 року // *Українське релігієзнавство: Бюлетень* № 26. – К., 2003. – С. 107-115; *Зінченко А.Л.* Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя Липківського. – К., 1997. – 423 с.; *його ж.* “Це влада не від Бога, а від дракона”. ДПУ-НКВС проти свободи совісті // *Вітчизна.* – 1991. – № 4. – С. 157-163; *його ж.* Ієрархи Української церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кречетович, митрополит Іван Павловський. – К., 2003. – 156 с. та ін.; *Преловська І.* Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України // *3 архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.* – К., 2009. – № 1 (32) – С. 26-48; *її ж.* Сталінські репресії проти діячів Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) (1921–1930) – Української православної церкви (УПЦ) (1930–1937): на матеріалах архівно-кримінальних справ ГДА СБУ та ЦДАГО України // *Розбудова держави. Незалежний громадсько-політичний часопис.* – 2011. – № 1(169) – С. 98-111; *її ж.* Процес “Спілки визволення України” 1930 р.: Анатомія процесу розгортання політики насильства проти віри в УРСР. [Доповідь на ХХ-й міжнародній науковій конференції, м. Львів, 12-15 травня 2010 р.] // *Історія релігій в Україні. Науковий щорічник.* – Львів, 2010. – Кн. 1. – С. 701-708.

⁴ *Пилявець Л.* Автокефалія православної церкви на Україні // *Людина і світ.* – 1990. – № 5. – С. 19-24; *його ж.* Хрещениця ДПУ. З історії Діяльно-Христової церкви // *Людина і світ.* – 1992. – № 5-6. – С. 26-29; *його ж.* Взаємовідносини між православними церквами в Україні в умовах становлення тоталітаризму // *Церква і національне відродження.* – К., 1993. – С. 78 – 89; *його ж.* Всеукраїнський Православний Собор Української Автокефальної Церкви, 22-30 жовтня 1921 р. // *Український історик. Журнал історії і українознавства.* – Нью-Йорк ; Торонто ; К. ; Львів ; Мюнхен, 1997. – № 1-4 (132-135). – С. 91-104; *його ж.* Невідомий лист С. Шелухіна до архієпископа Празького і всієї Чехословаччини // *Студії з архівної справи та документознавства. Наукове видання, присвячене 2000-літтю Різдва Христового.* – К., 2001. – Т. VII. – С. 109-116.

⁵ *Киридон А.* “Собор єпископів України” та “Діяльно-Христова Церква” як вияв оновлення церковного життя в умовах утвердження тоталітаризму // *Історія релігій в Україні: Праці Х-ї Міжнародної наукової конференції* (Львів, 16-19 травня 2000 року). – Кн. 1. – Львів, 2000 р. – С. 198-203.

⁶ *Аверін І.* НКВС УСРР як знаряддя партійно-державного апарату в боротьбі проти церкви (20-ті роки ХХ ст.) // *Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.* – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVII. – С. 132-137.

Особливості інституціоналізації українського церковного руху 1920-х рр. та парафіяльного життя ДХЦ реконструював А. Кукурудза⁵. Організації видавничої справи Братства присвячено розвідки І. Жердевої⁶, О. Ігнатуші⁷. Істориками здійснено окремі студії з вивчення історії ДХЦ у регіональному вимірі⁸. Останніми роками формується ще один напрям досліджень історії ДХЦ – біографістика церковних діячів⁹.

Особливо плідно працює в площині вивчення ДХЦ Д. Кузовенков, який послідовно реконструює виникнення й особливості діяльності Братства “ДХЦ”¹⁰. Автор обстоює думку, що Братство “ДХЦ” не було спеціально утворене органами спецслужб для внутрішнього розламу УАПЦ; розкол УАПЦ виникнув історично, здебільшого внаслідок взаємних непорозумінь лідерів. Заслугує на схвалення ґрунтовна джерельна база публікацій, водночас міркування автора іноді видаються доволі категоричними, а оцінки церковно-релігійних процесів не завжди виправдано калькуються за схемами світського життя.

На нашу думку, підхід стосовно інспірації працівниками ДПУ “ДХЦ” надто спрощений; вважаємо, що головна причина розколу в УАПЦ випливала з розбіжностей політичних позицій, що їх займали окремі прихильники автокефалії. Органи радянської влади лише вміло використали ці ро-

¹ Пащенко В. Богоборча політика комуністичної партії та примусова атеїзація населення у контексті здійснення свободи совісті в 1920–1930 роки // Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції (28-30 вересня). – К., 1994. – С. 36-40.

² Поцулко О. Еволюція автокефального руху в Україні (1917-1936 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 213-218.

³ Преловська І. Документальні матеріали з історії Соборної діяльності Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930) – Української Православної Церкви (1930–1937) : джерелознавчий аналіз // Український археографічний щорічник. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 127-158.

⁴ Шаповал Ю. Невідомі документи про УАПЦ у зв'язку із справою “Спілки визволення України” // Студії з архівної справи та документознавства. Наукове видання, присвячене 2000-літтю Різдва Христового. – К., 2001. – Т. VII. – С. 91-99.

⁵ Кукурудза А. Демократизація православ'я у 20-х рр. ХХ ст. (український контекст). – Рівне, 2008. – 249 с.

⁶ Жердева І. Видавничі проекти православних конфесій України у 20-ті – 80-ті роки ХХ ст. як фактор формування сучасної традиції // Південний архів. Збірник наукових праць. Серія: Історичні науки. – Херсон, 2008. – Вип. XXVIII-XXIX. – С. 294-302;

⁷ Ігнатуша О. Видавнича діяльність Братства “Діяльно-Христова Церква” (1924–1927 рр.) // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень VII Міжнародного столу (Львів, 12-14 травня 1997 року). – Львів, 1997. – С. 82-83;

⁸ Балягузова О. Історія УАПЦ на Миколаївщині (20-ті роки ХХ ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 26. – Вип. 13. Історія. – Миколаїв, 2003. – С. 71-76; її ж: Політика державних органів щодо розколу УАПЦ (на матеріалах Півдня України) // Там само. – Т. 32. – Вип. 19. Історія. – Миколаїв, 2004. – С. 33-38; (с. 34, 36-37); Галамай О.М. “Погорілівщина” у Подільському православ'ї // Матеріали XI Подільської історико-краєзнавчої конференції / За ред. О.М. Завальнюка, Л.В. Баженова, І.С. Винокура та ін. – Кам'янець-Подільський, 2004. – С. 582-589; Тригуб О. Релігійність населення Півдня України за часів НЕПу (1921–1929 рр.): православний аспект // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 48. – Вип. 35. Історія. – Миколаїв, 2006. – С. 31-36 та ін.

⁹ Блажейовський Д. Київської Церкви (861–1996). – Львів, 1996. – 568 с.; Ігнатуша О., Шугальова І. Єпископ Пивоваров як особа // Історія релігій в Україні. Матеріали VIII Міжнародного круглого столу (Львів, 11-13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 107-108; Шугальова І.О. М. Пивоваров: постать на тлі епохи // Історія релігій в Україні: Тези повідомлень XVII Міжнародного круглого столу (Львів, 14-17 травня, 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 928-935.

¹⁰ Кузовенков Д.І. “Автономія в автокефалії”: причини виникнення Українського Православного Церковного Братства “Діяльно-Христова Церква” // Історія релігій в Україні і світі: Зб.наук.пр. – Острог, 2010. – Вип. 3. – С. 100-108; його ж. Братство “Церква Жива” та її роль в розбудові Української Автокефальної Православної Церкви у 1920–1921 рр. // Історичні етюди: [Зб.наук.пр.] / Під ред. д-ра іст. наук, проф. С.І. Світленка. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 2. – С. 73-75; його ж. Впливи владних структур на загострення стосунків між Братством “Діяльно-Христова Церква” та вищою церковною елітою Української Автокефальної Православної Церкви // Зб. наук. пр. молодих вчених Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 24-25; його ж. До питання про причини утворення Братства “Діяльно-Христова Церква” у 20-х роках ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. – Львів, 2010. – Кн. II. – С. 107-115; його ж: Українське Православне Церковне Братство “Діяльно-Христова Церква”: еволюційні та інсталяційні аспекти становлення особового складу (1920–1927 рр.) // Там само. – Львів, 2011. – Кн. I. – С. 445-453; його ж. Єпископ “ДХЦ” Василь Пшеничний: історико-релігійний портрет // Наукові праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Т. 21: На пошану проф. О.М. Завальнюка. – С. 294-300 та ін.

збіжності між лідерами руху для поглиблення розколу, що намітився. Головним зняряддям стало ДПУ, за підтримки якого на початку 1924 р. було зареєстровано статут ДХЦ, а потім надано їй значну підтримку. Проблема історії та діяльності ДХЦ потребує подальшого вивчення¹.

Особливий інтерес становлять праці представників церкви. Одним із перших здійснив спробу акцентувати увагу на кількох аспектах розвитку ДХЦ (особливості організації та функціонування утворення, матеріальне становище, організація видавничої справи, характер відносин із іншими релігійними структурами, відносини УАПЦ і ДХЦ) протоієрей В. Клос². Інший характер мають історичні нариси протоієреїв Володимира Ровінського та Олексія Миханчука: автори подають огляд розвитку православ'я на Поділлі з увиразненням в оцінках конфесійної складової³. До історії ДХЦ у контексті розколів у православ'ї звертався протоієрей В. Заєв⁴.

Таким чином, в умовах незалежної України виокремлюється два основних підходи в вивченні історії ДХЦ, окреслених хронологічно й концептуально. Перший (хронологічно окреслений початком 1990-х-початком 2000-х рр.) характеризує тенденційно-упереджене ставлення до історії виникнення та діяльності ДХЦ. Другий (від початку 2000-х рр.) відзначає спроба осмислення причин виникнення та діяльності ДХЦ з урахуванням внутрішньоцерковних процесів у середовищі автокефального руху, а також відійти від однозначного маркування Братства “Діяльно-Христова Церква” лише як структури, створеної органами ДПУ.

Дымчик Рафал

Доктор філософії

Університет Адама Мицкевича в Познані

ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В КИТАЕ ПОСЛЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1917)

Православная Церковь в Китае имеет более чем трехсотлетнюю историю. Не смотря на то, что в сравнении с другими ветвями христианства, появилась там в качестве одной из последних, долго после несоринства⁵, и даже после католицизма, она первоначально достигла гораздо больше, чем другие, раньше приехали туда праведники. Открытие миссии в столице⁶ поместило православие в более выгодном положении, чем их католических соперников, так как они, не смотря на гораздо большее присутствие в Китае⁷ не могли рассчитывать на строительство своих храмов в столице, и в течение многих лет касался их запрет на размещения там. Другая привилегия – это было легкое возвращение в свою страну, в то время как для католических миссионеров почти всегда поездка на Восток была “путешествием в одном направлении”, хотя были и исключения из этого правила, например, история польского миссионера, отца иезуита Михала Бойма⁸.

¹ Детальніше див.: *Киридон А.М.* Дільно-Христова Церква: проблемне поле досліджень // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2009. – Вип. 16. – С. 83-86.

² *Клос В., свящ.* “Розділяй і володарюй”, або ДХЦ в політиці ДПУ (1924–1927 рр.) // Труды Київської духовної академії. – К.: Вид. Української православної церкви київського патріархату, 2010 (2007). – № 4. – С. 273-285; *його ж.* “Щоб у взаємній боротьбі вороги дискредитували й топили один одного”, або ДХЦ у планах ДПУ // Там само. – 2011. – № 8. – С. 29-34; *його ж.* Михайлівський Золотоверхий собор – осередок “Діяльно-Христової Церкви” (1924–1927 рр.) // www.prytyska.kiev.ua/content/view/216/28

³ *Ровінський В., прот., Миханчук О., прот.* Православ'я на Поділлі (історичні нариси) – Кам'янець-Подільський, Подільський, 1995. – 176 с.

⁴ *Заєв В., прот.* Історія церковних расколов в Україні в ХХ столітті // http://www.kdais.kiev.ua/publication/upload/31/235/v_zaev.doc

⁵ Первые документальные свидетельства христианства в Китае – приход несторианских миссионеров из Персии в VII в., *Zwoliński A.* Chiny Historia Teraźniejszość. – Kraków, 2007. – С. 170.

⁶ Істори. Миссии в Пекине обсудили в *The beginning of Orthodox mission in China.* – Умань, 2012.

⁷ Уже в 1245 году с посланием папы Иннокентия IV во двор монгольского хана Гаюка отправился Бенедикт Поляк, *Zwoliński...* – С. 171.

⁸ *Kajdański E.* Michał Boym ostatni wysłannik dynastii Ming. – Варшава, 1988. – S. 58-66.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012